

DISPOSITIVO PARA POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA PARA O PROCESSO DE MANUFATURA ADITIVA COM TOP TIG

Cleibson S. Sousa¹, Daniel Souza¹

¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de computação, Universidade Federal de Goiás Goiânia/Goiás, Brasil

cleibson.silva@discente.ufg.br, daniel.souza@ufg.br

Resumo. Nos últimos anos, a manufatura aditiva por deposição de cordões de solda (MADA) tem avançado significativamente, destacando-se o processo TOP TIG, que se diferencia do TIG convencional pela alimentação tangencial do arame. Embora já aplicado na produção de pré-formas metálicas, ainda não haviam sido desenvolvidos sistemas com posicionamento automático da alimentação em função da trajetória. Essa limitação compromete a estabilidade do processo, pois a posição relativa de entrada do arame varia conforme a geometria da peça. Diante disso, este trabalho teve como objetivo projetar, desenvolver e avaliar um dispositivo de posicionamento automático da alimentação externa para uso em MADA com TOP TIG. Como resultados, obteve-se a concepção e prototipagem do dispositivo inovador, com montagem de hardware e software de controle, demonstrando viabilidade prática para automação em MADA com TOP TIG. O sistema desenvolvido representa um avanço tecnológico com potencial aplicação em ambientes industriais.

Palavras-chave: TOP TIG. Manufatura aditiva. MADA. Dispositivo de Posicionamento.

1 INTRODUÇÃO

A manufatura aditiva é uma emergente tecnologia estratégica para a indústria, permitindo a produção de peças com geometrias complexas, customização em pequenos lotes e redução do desperdício de material. Embora a impressão 3D de polímeros já esteja amplamente difundida, a manufatura aditiva de metais (MADA) ainda apresenta desafios técnicos, especialmente relacionados ao controle da deposição e às altas temperaturas necessárias para a fusão das ligas metálicas.

Entre os processos de MADA, destacam-se aqueles baseados em laser, como a Fusão Seletiva a Laser (FSL) e a Deposição de Metais a Laser (DML), e os processos a arco, como MIG/MAG, TIG e, mais recentemente, o TOP TIG. Os processos a arco apresentam vantagens relevantes, incluindo menor custo de equipamentos e insumos, maior produtividade e ausência de restrições quanto às dimensões das peças produzidas. O TOP TIG se diferencia do TIG convencional pela alimentação tangencial do arame, promovendo maior eficiência de deposição. Entretanto, a literatura não apresenta soluções que permitam o posicionamento automático do arame em função da trajetória de soldagem, o que pode gerar instabilidade e comprometer a reprodutibilidade do processo.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo projetar, produzir e avaliar um dispositivo de posicionamento automático da alimentação de arame para aplicação em MADA com TOP TIG, visando a manutenção da posição relativa do arame durante toda a deposição e contribuindo para a automação do processo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Manufatura Aditiva de Metais

A manufatura aditiva tem se consolidado como uma tecnologia estratégica para a indústria 4.0, possibilitando a produção de peças complexas, customizadas e com menor desperdício de material. Embora a impressão 3D de polímeros esteja amplamente difundida, a manufatura aditiva de metais (MAM) ainda enfrenta desafios técnicos relacionados ao controle da deposição, principalmente devido às altas temperaturas de fusão e às taxas de resfriamento das camadas (ZHANG et al., 2019).

Entre os principais processos aplicados à MAM destacam-se aqueles baseados em fonte de energia a laser, como a Fusão Seletiva a Laser (FSL) e a Deposição de Metais a Laser (DML), e aqueles baseados em processos a arco, como MIG/MAG, TIG e, mais recentemente, o TOP TIG. Os processos a arco (MADA – Manufatura Aditiva por Deposição a Arco) apresentam vantagens relevantes em relação aos processos a laser, como menor custo de equipamentos e insumos, maior produtividade e ausência de restrições de dimensões das peças (XIAOYU et al., 2020).

2.2 O Processo TOP TIG

O processo TOP TIG é uma variação do TIG convencional que se diferencia pela forma de alimentação do arame, realizada de maneira tangencial à poça de fusão. Essa configuração promove maior

estabilidade do arco e melhor aproveitamento do material de adição, aumentando a eficiência da deposição (GODINHO, 2016).

Em estudos recentes, Zhang et al. (2019) investigaram o uso do TOP TIG para a fabricação de aços inoxidáveis super duplex, analisando microestrutura e propriedades mecânicas. Os resultados mostraram que a técnica pode ser aplicada com sucesso em ligas de alto desempenho. Da mesma forma, Xiaoyu et al. (2020) estudaram a aplicação do TOP TIG com dois arames na fabricação aditiva de ligas de titânio alumineto, evidenciando a viabilidade do processo e destacando melhorias na microestrutura obtida.

2.3 Lacunas Identificadas

Apesar dos avanços e da aplicação do TOP TIG em diferentes ligas, a literatura consultada não apresenta soluções relacionadas ao posicionamento automático do arame em função da trajetória de soldagem. Nos estudos existentes, a alimentação tangencial é realizada em posição fixa, o que gera limitações quando a trajetória muda devido à geometria da peça. Nesses casos, a posição relativa do arame (pela frente ou por trás da poça de fusão) varia, comprometendo a estabilidade e a reprodutibilidade do processo.

3 METODOLOGIA

3.1 Projeto e prototipagem do dispositivo

Procedeu-se ao projeto do dispositivo de posicionamento automático utilizando o software de modelagem 3D Autodesk Inventor. Foram definidos os parâmetros construtivos, o princípio de movimentação e a forma de integração com sistemas de automação e controle. Em seguida, foi produzido um protótipo inicial em polímero por meio de impressão 3D e realizando ajustes necessários de acordo com a necessidade. Esse protótipo permitiu avaliar seu acoplamento ao sistema de soldagem (tocha) e se o dispositivo realmente funciona, bem como identificar ajustes geométricos necessários para o funcionamento adequado.

3.2 Sistema de controle e interface com o robô

Para automatizar o reposicionamento do arame, foi desenvolvido um sistema de controle eletrônico integrado ao protótipo. A interface de controle permite que o alimentador ajuste sua posição conforme a trajetória do robô, mantendo a entrada do arame correta em relação à poça de

fusão. O sistema é composto por um microprocessador, responsável pelo processamento dos sinais e comando dos atuadores, e um motor de passo, que realiza o reposicionamento do arame com precisão. A Figura 1 apresenta o diagrama de funcionamento, primeiramente o movimentador da tocha para a deposição e envia um sinal para a caixa de controle que inicia o movimento de ajuste do alimentador, em seguida quando o ajuste é finalizado a caixa de controle envia um sinal de retorno para o movimentador da tocha para que este reinicie o processo de deposição, agora com o alimentador ajustado com a trajetória

Figura 1. Diagrama de funcionamento do interface de comunicação (Autoria Própria).

Dessa forma, a metodologia aplicada permitiu não apenas a concepção do dispositivo, mas também a integração entre hardware, software e robótica, assegurando a automação do processo TOP TIG e fornecendo subsídios para sua futura aplicação em deposição metálica.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O trabalho resultou na concepção, modelagem e prototipagem de um dispositivo para posicionamento automático da alimentação externa de arame no processo TOP TIG aplicado à manufatura aditiva. O modelo tridimensional, desenvolvido no Autodesk Inventor, apresentado na Figura 2, permitiu a visualização do conceito e a análise preliminar de sua funcionalidade.

Figura 2. Modelagem computacional do dispositivo (Autoria Própria).

O protótipo foi fabricado em polímero por impressão 3D, foi montado e testado em condições de movimentação (Figura 3), entretanto, ainda sem aplicação direta em soldagem. Os testes demonstraram que o dispositivo foi capaz de realizar a correção automática do posicionamento do alimentador externo, acompanhando as variações de trajetória de forma sincronizada com o robô e evidenciando o correto funcionamento da interface de comunicação entre o protótipo e a tocha. Esse resultado valida a proposta inicial, mostrando que a concepção atende ao requisito pretendido de reposicionamento do arame. As observações realizadas durante os testes de movimentação mostram que o sistema possui potencial de aplicação em MADA. o desempenho positivo nos testes de movimentação demonstram um avanço importante, uma vez que evidencia a viabilidade do princípio de funcionamento e confirma a originalidade do dispositivo.

Figura 3. Dispositivo montado a mesa de movimentação da tocha (robô) (Autoria Própria)

5 CONCLUSÕES

O presente trabalho permitiu o desenvolvimento de um dispositivo para posicionamento automático da alimentação externa de arame no processo de manufatura aditiva com TOP TIG. Ainda que não tenha sido testado em deposição metálica, o protótipo desenvolvido representa uma inovação prática com potencial para aumentar a estabilidade e a reprodutibilidade do processo MADA por TOP TIG. Dessa forma, o trabalho atingiu seus objetivos propostos e constitui uma contribuição significativa para o avanço da automação na manufatura aditiva.

REFERÊNCIAS

Xiaoyong Zhang, Kehong Wang, Qi Zhou, Jialuo Ding, Supriyo Ganguly, Grasso Marzio, Dongqing Yang, Xiangfang Xu, Philip Dirisu, Stewart W. Williams, Microstructure and mechanical properties of TOP-TIG-wire and arc additive manufactured super duplex stainless steel (ER2594), *Materials Science and Engineering: A*, Volume 762, 2019, 138097, ISSN 0921-5093, <https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.138097>.

Xiaoyu Cai, Bolun Dong, Xianlai Yin, Sanbao Lin, Chenglei Fan, Chunli Yang, Wire arc additive manufacturing of titanium aluminide alloys using two-wire TOP-TIG welding: Processing, microstructures, and mechanical properties, *Additive Manufacturing*, Volume 35, 2020, 101344, ISSN 2214-8604, <https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101344>.

GODINHO, C. Avaliação teórico-experimental de um novo conceito de tocha TIG com alimentação tangencial em aplicações de revestimento com a liga de níquel 625. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.